

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE

(Senin, 14 Juli – Kamis, 14 Agustus 2025)

Oleh :

Vernanda Marseyla Ofri Madea

221111010206

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

MANADO

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan tuntunan-Nya sehingga boleh terlaksana seluruh rangkaian kegiatan magang pada 14 Juli 2025 sampai dengan 14 Agustus 2025 dan boleh menyelesaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat Tahun Akademik 2025/2026 tentang *Gambaran pelaksanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe*.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis berupa arahan, saran, serta bimbingan selama melaksanakan kegiatan magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, diantaranya :

1. Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi
2. dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes, Sp. KKLP selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama
3. dr. Nancy S. H. Malonda, MPH selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan
4. dr. Ribka E. Wowor, M.Kes selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
5. Dosen Pembimbing Materi dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes, Sp. KKLP
6. Dosen Penguji I Dr.dr. Wulan P.J Kaunang Grad.Dip, M.Kes, DK
7. Dosen Penguji II dr. Asterlita Ryane Wenas, M.Kes
8. dr. Handry Pasandaran, ME Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
9. Hengky Nantingkaseh, S.IP Sekertaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
10. Trismerlin Paraeng, S.AP Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
11. Pratomo Jutje Dame, SKM selaku Dosen Pembimbing Lapangan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

12. Stepanus Mario Parera, M.Kes dari Umum Hukum dan Kepegawaian di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
13. dr. Saartje M. M. Wanget Kepala Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
14. Pratomo Jutje Dame, SKM Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
15. Pratomo Jutje Dame, SKM Kepala Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
16. dr. Hellen Paulin Iyong Kepala Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
17. Seluruh pegawai/staf di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Pencegahan dan Pengendalian penyakit yang telah banyak membantu selama pelaksanaan magang
18. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan dan dalam pelaksanaan magang

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini ke depan. Kiranya laporan ini dapat memberi manfaat dan wawasan bagi kita semua.

Manado, Agustus 2025

Penyusun
Vernanda Marseyla Ofri Madea
(221111010206)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat Magang.....	3
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa	3
1.3.2 Manfaat Bagi Tempat Magang	3
1.3.3 Manfaat Bagi Fakultas	4
BAB II.....	5
GAMBARAN UMUM	5
2.1 Analisis Situasi Umum	5
2.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	5
2.1.2 Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	6
2.1.3 Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ..	7
2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	7
2.2 Analisis Situasi Khusus	8
2.2.1 Ruang Lingkup Pelayanan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	8
BAB III.....	11
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	11
3.1 Uraian Kegiatan Magang	11
3.2 PEMBAHASAN	12
3.2.1 PENGERTIAN MALARIA	12
3.2.2 Cara Penularan	13

3.2.3 Pelaksanaan Lokasi	14
3.2.4 Cara Penularan Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe	14
3.2.5 Gambaran Angka Kejadian Penyakit Malaria di Kabupaten.....	14
3.2.6 Program P2P	17
3.2.7 Dampak Program Terhadap Kasus Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe	17
3.3 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta.....	18
3.3.1 Bagi Instansi di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe	18
3.3.2 Bagi Peserta Magang.....	18
BAB IV	20
PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Frekuensi Malaria.....	14
Tabel 2 Jumlah kasus penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023.....	15
Tabel 3 Frekuensi Malaria.....	15
Tabel 4 Jumlah kasus penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024.....	15
Tabel 5 Frekuensi Malaria.....	16
Tabel 6 Jumlah kasus penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025.....	16

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	6
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Mahasiswa di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe	22
Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Magang	22
Lampiran 3 Catatan Kegiatan Harian Peserta Magang	23
Lampiran 4 Lembar Pembimbing Dari Pembimbing Menteri	24
Lampiran 5 Lembar pembimbing Dari Pembimbing Lapangan.....	24
Lampiran 6 Lembar Supervisi	24
Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan	25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan selama 24 hari di luar lingkungan kampus dan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang berhubungan dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai dengan bidang minat Epidemiologi & Biostatistik. Melalui metode observasi dan partisipasi, sesuai dengan formasi fungsional di Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dengan pengalaman praktis di lapangan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi menyelenggarakan mata kuliah magang dengan bobot 2 SKS sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Sarjana Kesehatan Masyarakat (FKM, 2025)

Malaria Merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena dapat menyebabkan angka kesakitan dan kematian serta sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Sekitar 45% dari kabupaten/kota di Indonesia termasuk kategori endemis, dengan 28 kabupaten/kota endemis tinggi yang berasal dari 4 provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTT dan Kalimantan Timur. Secara nasional kasus malaria selama tahun 2010 – 2019 cenderung menurun yaitu pada tahun 2010 angka *API* sebesar 1,96 per 1000, sampai dengan tahun 2019 menjadi 0,93 per 1000 penduduk dengan jumlah kasus 250.644.

Suspek yang ditemukan pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.505.626 sehingga presentase pemeriksaan sediaan darah sebesar 97%. Target presentase pemeriksaan sediaan darah yang diharapkan adalah di atas 95%. Upaya penanggulangan malaria telah dilakukan sejak lama, dimulai pada dekade tahun 1952 – 1959, pada akhir periode ini yaitu pada tanggal 12 November 1959 di Yogyakarta oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Ir. Soekarno, telah mencanangkan program pembasmian malaria, dikenal dengan sebutan “Komando Pembasmian Malaria” (KOPEM). (Kemenkes RI 2020).

Berdasarkan data tahun 2024 propinsi Sulawesi utara melalui program percepatan dan pengendalian malaria telah melaksanakan eliminasi malaria di 10 kabupaten/kota dari total 15 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi utara dengan endemisitas rendah (API 0,49/1000). Dari 5 kabupaten/kota belum dilaksanakan eliminasi salah satunya adalah kabupaten kepulauan sangihe, bahkan untuk data tahun 2024 kabupaten kepulauan sangihe merupakan penyumbang kasus positif malaria terbanyak (394 kasus) dengan endemisitas sedang (API 2,98/1000).

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

- a) Menambah serta meningkatkan wawasan mahasiswa tentang orientasi dalam pengembangan teknologi di masa sekarang dan mendatang sehingga diharapkan dapat menyadari realita antara teori yang diberikan di bangku kuliah dengan tugas yang di dapat di lapangan.
- b) Menambah informasi dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang diajarkan selama masa kuliah dengan aplikasinya di dunia kerja khususnya di bidang keilmuan Epidemiologi & Biostatistik.
- c) Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menempuh jenjang S1 Kesehatan Masyarakat yaitu dengan magang (2 SKS).

1.2.2 Tujuan Khusus

- a) Melatih keterampilan komunikasi, presentasi data, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit.
- b) Mendapat pengalaman bekerja dengan tim lintas sektor dan terlibat dalam pelaksanaan program pengendalian penyakit.
- c) Mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, sistem manajemen, prosedur kerja, dan ruang lingkup pelayanan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- d) Mengetahui gambaran pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- e) Mampu mengimplementasi teori dan konsep Epidemiologi secara langsung di lapangan.

1.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang bermanfaat dalam memberikan bekal terhadap mahasiswa tentang apa yang perlu mereka miliki nantinya saat terjun ke dunia kerja. Mahasiswa yang sukses dalam Kerja praktek Industri ataupun perusahaan lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja karena diasumsikan telah memahami kebutuhan industri yang diharapkan dari mereka sebagai calon pekerja. Adapun dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan mendapatkan manfaat-manfaat berikut :

1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

- a) Mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja lapangan yang berhubungan dengan bidang Epidemiologi & Biostatistik.
- b) Mendapat kesempatan memahami bagaimana sistem pengendalian penyakit dan program kesehatan berjalan secara nyata di daerah kepulauan dengan tantangan geografis dan sumber daya terbatas.
- c) belajar berkomunikasi, bekerja dalam tim lintas sektor, serta meningkatkan kemampuan problem solving dan pengambilan keputusan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan kesehatan Masyarakat.
- d) Melalui ikut serta dalam kegiatan surveilans, edukasi, dan intervensi kesehatan, mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi langsung dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah magang.

1.3.2 Manfaat Bagi Tempat Magang

- a) Dinas Kesehatan dapat membangun hubungan kemitraan yang baik dengan institusi pendidikan dan mahasiswa yang magang sehingga membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengembangan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat.
- b) Memanfaatkan kemampuan analisa dari mahasiswa dalam membuat kajian yang bersifat teoritis dan analitik dalam melakukan problem solving suatu hambatan atau masalah yang teridentifikasi.

- c) Memanfaatkan tenaga pembimbing magang untuk memberikan masukan yang relevan dengan kegiatan manajemen maupun operasional di institusi tempat magang, sesuai dengan bidang keahliannya.
- d) Mengembangkan kemitraan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi dan institusi lain yang terlibat dalam kegiatan praktek kerja lapangan, sesuai dengan bidang keahliannya.
- e) Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas tinggi, terampil dan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang ilmunya.

1.3.3 Manfaat Bagi Fakultas

- a) Mengimplementasikan kerja sama antara fakultas dengan instansi tempat
- b) Memperkuat jejaring dan hubungan kemitraan dengan pengguna lulusan (missal : Dinas Kesehatan)
- c) Menjadi bahan evaluasi internal kualitas pembelajaran di fakultas
- d) Mendukung kurikulum dan peningkatan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja nyata

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Analisis Situasi Umum

2.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan kesehatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas ini memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten tersebut.

Dinas kesehatan berperan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Khususnya di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Dan Pelayanan difokuskan pada edukasi, deteksi dini, skrining, dan kerja sama lintas sektor, serta melibatkan dokter spesialis.

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian intergal dari Propinsi Sulawesi Utara yang beribukota Tahuna dan terdiri dari 145 Kampung dan 22 Kelurahan yang terbesar di 15 Kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak 20 4' 13'' – 40 44' 22'' Lintang Utara dan 1250 9' 28'' – 1250 56' 57'' Bujur Timur dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 11.863,58 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 736,98 Km² atau 6,2% dan luas lautan sebesar 11.126,21 Km² atau 93,8%.

2.1.2 Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terletak dibagian Utara Pulau Sulawesi pada titik koordinat 3°36'1,407''N 125°30'38,776''E.

GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

2.1.3 Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

a. Visi

Mudah berkarya wujudkan sangihe lebih sejahtera dan berbudaya

b. Misi

1. Reformasi birokrasi diutamakan pengembangan kapasitas SDM Aparatur, restrukturisasi organisasi, tata kelola pemerintahan, serta upaya pembentukan daerah otonomi baru.
2. Mendorong pemenuhan kebutuhan dasar penduduk terutama air minum, pangan, listrik dan telekomunikasi.
3. Mengakselerasi pengembangan sektor-sektor unggulan guna memantapkan perekonomian rakyat, yang diutamakan pada sektor: Perkebunan, Perikanan, Parawisata dan UMKM.
4. Mengembangkan prioritas pelayanan sosial dasar penduduk khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan ketanagakerjaan.
5. Memperteguh tatanan sosial masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan lokal.
6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kemampuan terhadap mitigasi bencana.
7. Menyiapkan sangihe muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas :

dr. Handry Pasandaran, ME

2. Sekertaris :

Hengky Natingkaseh, S.IP

3. Sub Bagian Dari Program Keuangan dan Pelaporan:

Trismerlin Paraeng, S.AP

4. Sub Bagian Dari Umum Hukum dan Kepegawaian:

Stepanus Mario Parera, M.Kes

5. **Kepala Bidang di Kesehatan Masyarakat**
dr. Saartje M. M. Wanget
6. **Kepala Bidang Dari Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**
Pratomo Jutje Dame, SKM
7. **Kepala Bidang Dari Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan**
Pratomo Jutje Dame, SKM
8. **Kepala Bidang Dari Sumber Daya Kesehatan**
dr. Hellen Paulin Iyong

GAMBAR 2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

2.2 Analisis Situasi Khusus

2.2.1 Ruang Lingkup Pelayanan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Surveilans epidemiologi untuk memantau gejala dan kejadian penyakit menular dan tidak menular.
2. Pelaksanaan imunisasi dan program pencegahan penyakit menular.

3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, termasuk penyakit vektor dan zoonotik.
4. Penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), wabah, dan bencana kesehatan.
5. Pemberantasan vektor penyakit dan pengendalian faktor risiko penyakit.
6. Kegiatan promosi kesehatan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Penyusunan kebijakan, evaluasi, koordinasi, serta pelaporan terkait pencegahan penyakit.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahkan kelompok jabatan fungsional, Meliputi:

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penanggulangan wabah atau bencana.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanggulangan wabah/ bencana;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, Kesehatan Jiwa dan penanggulangan wabah/ Bencana;
- c) Penyiapan bimbingan teknis dan Supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanggulangan wabah/ bencana;

- d) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan imurusasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penanggulangan wabah/bencana;dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Uraian Kegiatan Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dimulai pada tanggal 14 Juli 2025 dan berakhir pada tanggal 14 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam melaksanakan kegiatan magang penulis di tempatkan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan mengikuti waktu dan hari kerja yaitu Senin-Kamis dengan jam kerja mulai pukul 07.30-17.00 WITA dan hari jumat dengan jam kerja mulai pukul 07.00-17.00 WITA. Secara umum kegiatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai berikut :

1. Menerima arahan dan gambaran umum mengenai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pengenalan di tiap bidang dan seksi yang ada di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Mengikuti apel bersama pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
4. Mengikuti kegiatan turun lapangan dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan.
5. Mengikuti kegiatan turun lapangan dalam rangka persiapan Lomba Posyandu & Kader Berprestasi di Kampung Manupitaeng Kecamatan Manganitu.
6. Mengikuti kegiatan turun lapangan dalam rangka Sosialisasi tentang Jumantik atau penyakit DBD (dengue) dan MALARIA di SMP Kecamatan Manganitu, di Kecamatan Pintareng dan Kota Tahuna.
7. Menyusun Draft laporan magang
8. Melakukan konsultasi dengan Pembimbing Lapangan

3.2 PEMBAHASAN

3.2.1 PENGERTIAN MALARIA

Malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak balita dan ibu hamil. Selain itu, malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja.

Di dunia antara tahun 2010 sampai 2015 terjadi penurunan insidens penyakit malaria sebesar 21% dan penurunan angka kematian sebesar 29%. Jumlah kasus baru dilaporkan WHO sebesar 212 juta dan kematian sebesar 429.000. upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian dilakukan melalui program pemberantasan malaria yang kegiatannya antara lain meliputi diagnosis dini, pengobatan cepat dan tepat, serta surveilans dan pengendalian vektor.

Kasus resistensi parasit malaria terhadap klorokuin ditemukan pertama kali di Kalimantan Timur pada tahun 1973 untuk *P. falciparum*, dan tahun 1991 untuk *P. vivax* di Nias. Sejak tahun 1990, kasus resistensi tersebut dilaporkan makin meluas di seluruh provinsi di Indonesia. Keadaan ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas penyakit malaria. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi masalah resistensi tersebut (*multiple drugs resistance*) dan adanya obat anti malaria baru yang lebih paten, maka pemerintah telah merekomendasikan obat pilihan pengganti klorokuin dan SP, yaitu kombinasi derivat artemisinin yang biasa disebut dengan *artemisinin based combination therapy* (ACT).

Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi prioritas baik global maupun nasional. Hal ini tercantum dalam butir 3.3 SDGs (Sustainable Development Goals) dan RPJMN serta rencana strategis Kemenkes. Di targetkan bahwa pada tahun Indonesia dapat mencapai eliminasi malaria. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/556/2019 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA MALARIA).

Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi prioritas baik global maupun nasional. Hal ini tercantum dalam butir 3.3 SDGs (Sustainable Development Goals) dan RPJMN serta rencana strategis Kemenkes.

Di targetkan bahwa pada tahun Indonesia dapat mencapai eliminasi malaria. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/556/2019 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA MALARIA).

3.2.2 Cara Penularan

- Tingkat Umum :
 1. Gigitan Nyamuk Anopheles Betina Terinfeksi Merupakan cara utama penularan malaria saat nyamuk menggigit manusia, ia menyuntik sporozoit dari *Plasmodium* ke dalam darah manusia. Sporosit menuju hati, berkembang biak, lalu menginfeksi sel darah merah. (World Health Organization (WHO), 2023. *World Malaria Report*. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2022. *CDC Malaria Facts*)

- Tingkat Menengah :
 2. Faktor Lingkungan
 - Banyak genangan air → tempat berkembang biak nyamuk Anopheles
 - Suhu hangat dan kelembapan tinggi → mempercepat siklus hidup nyamuk dan parasit.
 3. Faktor Perilaku Manusia
 - Tidak menggunakan kelambu, repelan, atau pakaian pelindung saat tidur malam hari.
 - Tinggal atau berpergian ke daerah endemis malaria.
 4. Faktor Sosial Ekonomi
 - Akses terbatas ke fasilitas kesehatan dan pengobatan.
 - Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat akan pencegahan. (Kementrian Kesehatan RI. 2022. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Malaria*.). (WHO, 2022. *Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030*.)

- Tingkat Akar :
 5. Agen Infeksius

- Parasit *Plasmodium* (terutama *P. Falciparum*, *P. Vivax*, *P. Malarie*, *P. ovale*, dan *P knowlesi*).
 - Masuk ke tubuh manusia lewat gigitan nyamuk → berkembang di hati → menyerang sel darah merah.
6. Vektor Penular
- Nyamuk Anopheles betina aktif saat malam hari.
 - Membutuhkan air bersih dan tenang untuk berkembang biak (kolam, genangan, sawah, dll).
7. Kurangnya Intervensi Kesehatan Masyarakat
- Tidak adanya program penyemprotan insektisida (fogging).
 - Rendahnya cakupan deteksi dini dan pengobatan. (WHO, 2023. *World Malaria Report*, CDC. 2022. *Life cycle of Plasmodium*. Kemenkes RI. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia*).

3.2.3 Pelaksanaan Lokasi

Di kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3.2.4 Cara Penularan Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Cara penularan Malaria ada 2 yaitu *Indegenous* dan *Import*. Tapi saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe memakai cara penularan *Indegenous*.

Apa itu penularan Indegenous : Indegenous transmission ialah penularan yang terjadi secara lokal di dalam wilayah, diakibatkan oleh nyamuk Anopheles setempat yang membawa parasit *Plasmodium* dari penderita di wilayah juga.

Berbeda dengan kasus impor, di mana penderita tertular di luar daerah dan baru terdiagnosis setelah masuk di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3.2.5 Gambaran Angka Kejadian Penyakit Malaria di Kabupaten

Tabel 1 Frekuensi Malaria

Tahun	Frekuensi	Positive Rate (PR)
2023	115	4,03

Berdasarkan tabel penyakit Malaria sebanyak 115 kasus positif dengan Positive Rate (PR) 4,03.

Tabel 2 Jumlah kasus penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023

Bulan	Kasus	Api/1000	Positive Rate
Januari	12	0,09	16,67
Februari	10	0,08	5,52
Maret	12	0,09	16,67
April	10	0,08	11,24
Mei	5	0,04	3,13
Juni	13	0,01	3,08
Juli	8	0,06	1,41
Agustus	5	0,04	3,65
September	3	0,02	3,23
Oktober	5	0,04	2,54
November	20	0,15	3,2
Desember	12	0,09	4,98
Total	115	0,87	4,03

Berdasarkan tabel jumlah kasus pasien Malaria di Kabupaten kepulauan Sangihe terbesar ada pada bulan November sebanyak 20 Kasus Positive Malaria dengan Api 0,15 dan PR 3,2. Dan jumlah terkecil ada pada bulan September sebanyak 3 Kasus Malaria dengan Api 0,02 dan PR 3,23.

Tabel 3 Frekuensi Malaria

Tahun	Frekuensi	Positive Rate (PR)
2024	394	7,39

Berdasarkan tabel penyakit Malaria sebanyak 394 kasus positif dengan Positive Rate (PR) 7,3.

Tabel 4 Jumlah kasus penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024

Bulan	Kasus	Api	Postive Rate
Januari	21	0,16	5,66
Februari	17	0,13	5,69
Maret	19	0,14	7,25
April	19	0,14	7,17
Mei	70	0,53	5,72

Juni	58	0,44	15,59
Juli	64	0,48	5,87
Agustus	29	0,22	5,25
September	23	0,17	7,67
Oktober	35	0,19	11,42
November	24	0,18	13,71
Desember	25	0,19	12,38
Total	394	2,98	7,39

Berdasarkan tabel jumlah kasus pasien Malaria di Kabupaten kepulauan Sangihe terbesar ada pada bulan Mei sebanyak 70 Kasus Positive Malaria dengan Api 0,53 dan PR 5,72. Dan jumlah terkecil ada pada bulan Februari sebanyak 17 Kasus Positive Malaria dengan Api 0,13 dan PR 5,69.

Tabel 5 Frekuensi Malaria

Tahun	Frekuensi	Positive Rate (PR)
2025	163	6,19

Berdasarkan tabel penyakit Malaria sebanyak 163 kasus positif dengan Positive Rate (PR) 6,19.

Tabel 6 Jumlah kasus penyakit Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025

Bulan	Kasus	Api	Positive Rate
Januari	14	0,09	5,97
Februari	12	0,17	1,81
Maret	22	0,21	11,4
April	28	0,22	5,05
Mei	29	0,2	9,09
Juni	27	0,23	6,49
Juli	31	0,23	11,31
Total	163	1,23	6,19

Berdasarkan tabel jumlah kasus pasien Malaria di Kabupaten kepulauan Sangihe terbesar ada pada bulan Juli sebanyak 31 Kasus Positive Malaria dengan Api 0,23 dan PR 11,31. Dan jumlah terkecil ada pada bulan Februari sebanyak 12 Kasus Positive Malaria dengan Api 0,17 dan PR 1,81.

3.2.6 Program P2P

➤ **Pengendalian Penyakit Menular**

- Program TB
- Program HIV
- Program Kusta
- Program Malaria
- Program Hepatitis
- Program Imunisasi
- Program Surveilans
- Program Kecacingan
- Program ISPA/DIARE

➤ **Pengendalian Penyakit tak Menular**

- Program Jiwa
- Program PTM

3.2.7 Dampak Program Terhadap Kasus Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe

Berdasarkan pada data Tahun 2024 ada 394 Kasus Positif dan dibandingkan dengan data Tahun 2025 bulan Januari mengalami penurunan walaupun berdasarkan target Nasional masih tinggi. Berdasarkan target Nasional Indonesia Eliminasi/bebas Malaria 2030 dengan indikator / tidak ada penemuan kasus 0 kasus indigenous, $A_{pi} \leq /1000$ Penduduk dan Positif Rate $\leq 5\%$ Berturut-turut selama 3 Tahun.

Untuk saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe belum bisa memenuhi standar Eliminasi di atas ini karena masih tingginya penemuan kasus dan masih merupakan daerah Endemis. Melalui upaya pencegahan dan Pengendalian secara berkelanjutan diharapkan Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa tereliminasi Tahun 2028. Target Kabupaten Kepulauan Sangihe bebas Malaria Tahun 2028 berarti pemerintah daerah, bersama pemerintah pusat dan mitra kesehatan, berkomitmen untuk mencapai status Eliminasi Malaria di wilayah tersebut paling lambat 2028.

Secara umum, bebas *Malaria* atau *Eliminasi Malaria* berarti :

- Tidak ada lagi penularan Malaria setempat (*indigenous transmission*) yang berkelanjutan.
- Jika ada kasus Malaria, semuanya merupakan kasus impor dari luar wilayah, bukan penularan lokal.
- Sistem surveilans, pencegahan, dan respon cepat tetap berjalan untuk mencegah kemunculan kembali Malaria (*reintroduction*).

Mengapa target 2030? karena sejalan dengan target Nasional Pemerintah Indonesia menargetkan Eliminasi Malaria Nasional Tahun 2030. Sangihe ditetapkan lebih cepat (2028) karena secara geografis termasuk daerah dengan risiko yang bisa diletakan lebih cepat. Dan kondisi geografis strategis yaitu sebagai Kabupaten Kepulauan di perbatasan, Sangihe rawan importasi kasus dari wilayah endemis (misalnya Maluku Utara atau Filipina Selatan), sehingga perlu penguatan deteksi dini. Dan dampak dan ekonomi Eliminasi Malaria mengurangi angka kesakitan, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pariwisata.

3.3 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta

3.3.1 Bagi Instansi di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberi bantuan terhadap instansi tempat magang yaitu Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kerja masing-masing. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan memiliki pengalaman kerja. Selain itu diharapkan dapat menciptakan kerja sama yang baik antara pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3.3.2 Bagi Peserta Magang

1. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan belajar yang berhubungan dengan bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya bidang Epidemiologi.

2. 2. Memperoleh gambaran mengenai peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat khususnya di bidang Epidemiologi.
3. 3. Terlibat dalam edukasi, penyuluhan, penyebaran data/informasi kesehatan, dan bekerja sama dengan lintas sektor.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe maka penulis selaku mahasiswa magang menarik kesimpulan yaitu :

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria di Sangihe Tahun 2025 berjalan dengan pendekatan terintegrasi melibatkan Dinas Kesehatan, Lintas Sektor, dan Masyarakat. Fokus utama adalah surveilans aktif, pemetaan wilayah risiko oleh kader malaria, investigasi kasus, dan intervensi langsung seperti penyuluhan dan distribusi kelambu. Koordinasi erat antara pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan tokoh masyarakat mendukung efektivitas pelaksanaan. Data yang akurat dan monitoring berkelanjutan menjadi kunci dalam menargetkan wilayah rawan dan mengevaluasi hasil program. Meski kasus malaria di kawasan ini sudah menurun signifikan, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar eliminasi tercapai sesuai target nasional 2030.

4.2 Saran

Saran untuk di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dapat diterapkan khususnya bagi program Pencegahan dan Pengendalian (P2P) dan program lainnya yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan guna kemajuan dimasa mendatang, diantaranya :

- Tingkatkan kapasitas dan pelatihan kader malaria agar lebih maksimal dalam pemantauan dan edukasi.
- Perluas kampanye penggunaan kelambu berinsektisida dan tindakan pencegahan lain di komunitas.
- Jaga sinergi dan komunikasi antar sektor terkait agar respons lebih cepat dan terkoordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, Profil :
Gambaran Umum, Visi dan Misi, Struktur Organisasi.
- Health Organization (WHO), 2023. *World Malaria Report*. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), 2022. *CDC Malaria Facts*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Petunjuk Teknis Eliminasi Malaria*.
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan
Zoonotik (P2PTVZ), Ditjen P2P, Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis
Jejaring Dan Pemantapan Mutu Laboratorium Pemeriksaan Malaria.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Malaria*. (WHO, 2022. *Global Technical Strategy for Malaria 2016-
2030*).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/556/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan
kedokteran Tata Laksana Malaria.
- WHO, 2023. *World Malaria Report*, CDC. 2022. *Life cycle of Plasmodium*.
Kemenkes RI. 2022. *Profil Kesehatan Indonesia*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan Mahasiswa di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jalan Baru Kebunhan Tuguang Kecamatan Tahuna, Tahuna, Tana Toraja 95815
Telp. (0432) 21432, Fax. (0432) 21432

Tahuna, 14 Juli 2025

Nomor : 800/16/6/S
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Mahasiswa Magang

Yth,
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT
Di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Nomor 2175/UN12.11/LI.2025 Perihal Permohonan Penempatan Mahasiswa Peserta Magang, maka dengan ini kami menerima mahasiswa magang sebagai berikut:

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Magang
1	Christada Meylan Bolangitruhe	221111010247	Kantor Dinas Kesehatan
2	Yermada Maraylo Ofri Maden	221111010206	Kantor Dinas Kesehatan
3	Stepha Wari Musli-	221111010061	UPFD Puskesmas Kendahe

Untuk melaksanakan kegiatan magang di instansi kami pada tanggal 14 Juli a.d 14 Agustus 2025.
Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe
SEKRETARIS,

Nugky Hantingkaneh, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200301 1 008

Lampiran 2 Daftar Hadir Peserta Magang

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG

Nama Mahasiswa : Yermada Maraylo Ofri Maden
NIM : 221111010206
Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Hari/Tanggal	Tanda Tangan Peserta Magang	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan	Ket
1.	Senin, 14 Juli 2025		/	
2.	Selasa, 15 Juli 2025		/	
3.	Rabu, 16 Juli 2025		/	
4.	Kamis, 17 Juli 2025		/	
5.	Jumat, 18 Juli 2025		/	
6.	Senin, 21 Juli 2025		/	
7.	Selasa, 22 Juli 2025		/	
8.	Rabu, 23 Juli 2025		/	
9.	Kamis, 24 Juli 2025		/	
10.	Jumat, 25 Juli 2025		/	

Lampiran 3 Catatan Kegiatan Harian Peserta Magang

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG			
Nama Mahasiswa	Veranda Masyela Ohi Mada	NIM	22111000206
Tempat Magang		Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehat	
NO	Hari/Tgl Magang (MPL)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Senin, 14/07/2025	Kegiatan Sore di Dinas Kesehatan 06:30 waktu 07:00 waktu 07:10 waktu 07:15 waktu 07:20 waktu 07:30 waktu 07:40 waktu 07:50 waktu 08:00 waktu 08:10 waktu 08:20 waktu 08:30 waktu	[Tanda Tangan]

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG			
Nama Mahasiswa	Veranda Masyela Ohi Mada	NIM	22111000206
Tempat Magang		Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehat	
NO	Hari/Tgl Magang (MPL)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
1	Selasa, 15/07/2025	Kegiatan Sore di Dinas Kesehatan 07:30 waktu 07:40 waktu 07:50 waktu 08:00 waktu 08:10 waktu 08:20 waktu 08:30 waktu 08:40 waktu 08:50 waktu 09:00 waktu	[Tanda Tangan]

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG			
Nama Mahasiswa	Veranda Masyela Ohi Mada	NIM	22111000206
Tempat Magang		Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehat	
NO	Hari/Tgl Magang (MPL)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
2	Rabu, 16/07/2025	Kegiatan Sore di Dinas Kesehatan 07:30 waktu 07:40 waktu 07:50 waktu 08:00 waktu 08:10 waktu 08:20 waktu 08:30 waktu 08:40 waktu 08:50 waktu 09:00 waktu	[Tanda Tangan]

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG			
Nama Mahasiswa	Veranda Masyela Ohi Mada	NIM	22111000206
Tempat Magang		Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehat	
NO	Hari/Tgl Magang (MPL)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
3	Kamis, 17/07/2025	Kegiatan Sore di Dinas Kesehatan 07:30 waktu 07:40 waktu 07:50 waktu 08:00 waktu 08:10 waktu 08:20 waktu 08:30 waktu 08:40 waktu 08:50 waktu 09:00 waktu	[Tanda Tangan]

Lampiran 4 Lembar Pembimbing Dari Pembimbing Menteri
 Lampiran 5 Lembar pembimbing Dari Pembimbing Lapangan

LEMBAR PEMBIMBINGAN DARI PEMBIMBING LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Yernanda Marveyla Ofi Madca
 NIM : 22111010206
 Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
 Pembimbing Lapangan : Prastono Juje Dame, SKM

No	Hari/Tanggal	Materi Pembimbingan	Catatan Khusus	Tanda Tangan
1.	Senin, 20/09/2023	Organisasi dan fungsi bagian kesehatan di BUKU	Baik	/
2.	Senin, 22/09/2023	Dengan menggunakan Program Mutu Kerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Baik	/
3.	Jumat, 26/09/2023	Sosialisasi Jarak Jauh pada area Sup	Baik	/
4.				
5.				
6.				
7.				

Lampiran 6 Lembar Supervisi

LEMBAR SUPERVISI

Nama Mahasiswa : Yernanda, M. O. Madca
 NIM : 22111010206
 Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

No.	Hari/Tanggal	Supervisor	Catatan Khusus	Tanda Tangan
1.	Senin, 1/8-2023	Dr. Christine M. A. D. S.	Baik	[Signature]
2.				
3.	Senin, 1/8-2023	Muhammad Pius	Baik	[Signature]
4.				

Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan

Mengikuti Apel dengan Staf-Staf

Mengikuti Staf-Staf melakukan
Persiapan kegiatan perlombaan
Posyandu & Kader Berprestasi
Di Kampung Manupitaeng.

Mengikuti Penyuluhan Tentang Jumantik
Pada Sekolah SMP Negeri 1 Manganitu

Melakukan Validasi laporan
Malaria Smester 1 di Puskes
mas Pintareng Kecamatan
Tabukan Selatan Tenggara.

Mengikuti Penyuluhan Tentang Jumantik
Pada sekolah SMP Negeri 1 Pintareng.

Mengikuti Penyuluhan Tentang
Jumantik di SMP Negeri 4 Tahuna.

Melakukan Validasi Penyakit Malaria
Smester 1 di Puskes Manalu Kecamatan
Nanedakele Tabukan Selatan Tengah.

Pembagian Obat-Obatan
kepada masyarakat
Kecamatan Nusa Tabukan.

Pemberian Piagam Kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang kegiatan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan.

Bimbingan Bersama Dosen Pembimbing Lapangan